

Trayectorias educativas de los estudiantes del nivel secundario en el Centro Educativo Rural Luis Felipe Restrepo Herrera y su relación la economía regional del café

Educational trajectories of secondary-level students at the Luis Felipe Restrepo Herrera Rural Educational Center and their relationship to the regional coffee economy

Yulli Bibiana Insuasti Muñoz

Universidad de Panamá

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-2568-3055>

Correo electrónico: yullybi@hotmail.com

URL: https://revistas.up.ac.pa/index.php/punto_educativo/article/view/8202

Resumen

Este artículo pretende analizar la relación entre educación y territorio teniendo en cuenta los entornos rurales cafeteros de Colombia, centrándose en el caso específico del Centro Educativo Rural Luis Felipe Restrepo Herrera, ubicado en el suroeste del departamento de Antioquía, Colombia. El estudio explora cómo las condiciones sociales, económicas y políticas afectan la educación rural y las trayectorias educativas de los niños y jóvenes de estas comunidades. Además, el artículo reflexiona sobre la percepción del mundo rural como atrasado en comparación con el urbano, y cómo el concepto de "nueva ruralidad" redefine esta visión.

En el contexto del Centro Educativo en estudio, se examinan los desafíos específicos que enfrentan los estudiantes, incluyendo la necesidad de compaginar los estudios con el trabajo en la cosecha de café, principal actividad económica de la región. Este análisis busca entender los factores que influyen en la educación rural y destacar las oportunidades y desafíos únicos de esta comunidad educativa, con el objetivo de contribuir a la búsqueda de soluciones más efectivas y equitativas para mejorar la educación en las zonas rurales de Colombia.

Palabra clave

Educación rural, trayectorias educativas, deserción escolar.

Abstract

This article aims to analyze the relationship between education and territory, considering the rural coffee-growing environments of Colombia, focusing on the specific case of the Luis Felipe Restrepo Herrera Rural Educational Center, located in the southwest of the Antioquia department, Colombia. The study explores how social, economic, and political conditions affect rural education and the educational trajectories of children and youth in these communities. Additionally, the article reflects on the perception of the rural world as backward compared to the urban, and how the concept of "new rurality" redefines this view.

In the context of the Educational Center under study, the specific challenges faced by students are examined, including the need to balance studies with work during the coffee harvest, the region's main economic activity. This analysis seeks to understand the factors influencing rural education and to highlight the unique opportunities and challenges of this educational community, aiming to contribute to the search for more effective and equitable solutions to improve education in Colombia's rural areas.

Keywords

Rural education, educational trajectories, school dropout.

Introducción

El presente artículo propone reflexionar sobre las trayectorias educativas en los entornos rurales cafeteros de Colombia, con un enfoque en el Centro Educativo Rural Luis Felipe Restrepo Herrera, en el suroeste de Antioquía. La educación rural en Colombia no es solo un reflejo de las condiciones sociales, económicas y políticas del país, sino también un microcosmos de sus desafíos más profundos.

La investigación de Juan España Pulido en 2021 nos muestra que la educación rural está marcada por la pobreza, el conflicto armado, la baja cobertura educativa, y la alta deserción escolar. Estos factores contribuyen a una brecha alarmante entre la educación rural y urbana. Pero, más allá de las estadísticas, es crucial entender cómo estas condiciones afectan la vida de los estudiantes, los docentes y las comunidades.

España Pulido destaca tres problemas fundamentales. Primero, la visión del mundo rural como antítesis del urbano, percibido como atrasado y necesitado de modernización. Segundo, el concepto de "nueva ruralidad" que propone una redefinición del campo como complemento del entorno urbano. Y tercero, la persistente pobreza, con datos del DANE que revelan que el 34,8% de la población rural vive en condiciones precarias.

Estos problemas estructurales impactan profundamente la educación rural. La falta de infraestructura adecuada, la formación docente insuficiente y las duras condiciones contextuales generan una calidad educativa deficiente. La alta tasa de deserción escolar, exacerbada por el conflicto armado, limita las oportunidades de desarrollo y perpetúa la desigualdad.

En el Centro Educativo Rural Luis Felipe Restrepo Herrera, la cosecha de café influye significativamente en la vida educativa. Los estudiantes deben equilibrar sus estudios con el trabajo en la cosecha, afectando su asistencia y rendimiento. Este fenómeno refleja cómo la economía local puede ser tanto un obstáculo como una oportunidad.

Mi investigación busca explorar cómo se construyen las trayectorias educativas en este contexto, destacando tanto los desafíos como las resiliencias de esta comunidad. Al hacerlo, espero contribuir a una comprensión más profunda de las dinámicas que moldean la educación rural en Colombia y a la búsqueda de soluciones más efectivas y equitativas.

Por otra parte, la investigación busca generar reflexiones y debates en torno a la equidad y la inclusión educativa en contextos rurales. La identificación de desafíos como la deserción escolar, la desigualdad en cuanto a calidad educativa, las brechas en el acceso a recursos y oportunidades, entre otros, servirá como base para proponer acciones concretas orientadas a reducir estas inequidades y promover un acceso equitativo a una educación de calidad para todos los estudiantes, independientemente de su ubicación geográfica o contexto socioeconómico.

Desarrollo de la Ponencia:

Se dice que la educación es uno de los pilares fundamentales para el avance de una nación; pero ¿será que la educación en Colombia si le apuesta a ello? ¿Será que la educación es una oportunidad que los estados brindan con la intención de crear igualdad, o más bien para fortalecer más una desigualdad social? Pues bien, partiendo de estos interrogantes, nos adentramos en una realidad que muchos conocen, pero que muy pocos se interesan por ella.

Es difícil en un contexto rural, hablar de calidad educativa, pues son muchos los factores a los cuales se ve evocada la perspectiva de calidad. Así pues, se tratarán de exponer algunas de las condiciones en las cuales la educación colombiana y en especial la rural, sufre ciertas fracturas que impiden hacer que los estudiantes respondan a unas demandas estandarizadas por el Ministerio de Educación Nacional.

En Colombia, se define la calidad educativa como las capacidades que adquiere un individuo para desarrollar competencias de aprendizaje en el ámbito personal y social de tal manera que pueda actuar de forma pacífica, democrática e incluyente en una sociedad. Para el Ministerio de Educación Nacional el éxito de la educación radica en ofrecer oportunidades que permitan a los estudiantes desarrollar procesos de innovación, ciencia tecnología y emprendimiento.

El Centro Educativo Luis Felipe Restrepo Herrera se encuentra en una región marcada por una serie de características que influyen significativamente en la dinámica educativa y en las trayectorias de sus estudiantes. Con un total de 7 sedes educativas, de las cuales 4 son de post primaria y 3 de primaria, este centro enfrenta diversas dificultades relacionadas con el transporte y el acceso, dado que se ubica en una zona de difícil acceso y muchos estudiantes deben desplazarse por más de una hora para llegar a las instalaciones.

La población estudiantil del Centro Educativo está mayormente compuesta por familias de bajos recursos económicos, lo que se refleja en las condiciones de vida de los estudiantes y sus familias. La principal actividad económica de la región es la cosecha de café, que se lleva a cabo principalmente entre los meses de junio y noviembre. Esta actividad no solo tiene un carácter tradicional arraigado en la comunidad, sino que también representa una fuente importante de ingresos, especialmente para aquellos estudiantes que cursan el bachillerato y tienen la posibilidad de trabajar en esta actividad para obtener dinero.

En términos de inversión en el área, se han realizado esfuerzos para promover el desarrollo de la zona, lo cual incluye iniciativas dirigidas a mejorar las condiciones de acceso, transporte y calidad de vida de la comunidad educativa. Estas inversiones buscan no solo fortalecer la infraestructura educativa, sino también generar oportunidades para el desarrollo integral de los estudiantes y sus familias, considerando el contexto económico y social en el que se encuentran insertos.

Trayectorias Educativas en Entornos Rurales Cafeteros

Si bien la educación en Colombia ha tenido avances en materia de equidad educativa e inclusión en el sistema, salvo programas recientes de no muy alto impacto, se puede aseverar que la gran olvidada ha sido la educación rural, tanto por el nivel nacional como por los gobiernos territoriales, para quienes es más fácil y rentable invertir en las cabeceras municipales y zonas de mayor concentración de la población.

Para entender las trayectorias educativas en entornos rurales cafeteros, es esencial analizar los factores que influyen en la educación rural en Colombia. Según el análisis de Juan España Pulido (2021), varios elementos críticos afectan este sector, incluyendo la pobreza, el conflicto armado, la baja cobertura educativa y la alta deserción escolar. Estos factores han contribuido a una marcada brecha entre la educación rural y urbana.

Factores Estructurales y Conceptuales

Las últimas décadas se han caracterizado por estar sujetas a una serie de cambios en la estructura, el modelo educativo, los enfoques y muchos otros aspectos de la educación en nuestro país, sin embargo, parece no encontrarse un rumbo que lleve a superar la crisis educativa que atraviesa la ruralidad.

La Política Pública de Recursos Educativos, tiene como pilares fundamentales el garantizar el acceso, disponibilidad, pertinencia y calidad de la educación en nuestro país, para ello disponen de recursos que en muchas ocasiones son escasos para tantas necesidades a las cuales se ven abocadas las instituciones de educación rural.

En primer lugar, España Pulido (2021) destaca cómo se ha construido la noción de mundo rural como opuesto al urbano. Esta perspectiva presenta al mundo rural como atrasado y en necesidad de transformación, mientras que lo urbano se visualiza como el ideal moderno. Esta dicotomía influye negativamente en la percepción y práctica de la educación rural.

En segundo lugar, los conceptos de "nueva ruralidad" propuestos por López (2006) y Lozano (2012) redefinen el mundo rural como un complemento del urbano, no su opuesto. Esta perspectiva redefine las dinámicas entre lo rural y lo urbano, sugiriendo que ambos espacios deben entenderse en interdependencia y equilibrio. En lugar de considerar lo rural como un área atrasada y subordinada a lo urbano, la "nueva ruralidad" reconoce el valor y la importancia de las áreas rurales en términos de cultura, economía y sostenibilidad. Esta redefinición permite una visión más integradora y equilibrada del desarrollo territorial, donde lo rural contribuye activamente al progreso social y económico, complementando las dinámicas urbanas y enriqueciendo el tejido socioeconómico global.

Finalmente, la pobreza es un aspecto característico de la ruralidad. Según datos del DANE de 2017, el 34,8% de la población rural vive en condiciones precarias. La Encuesta de Calidad de Vida del DANE también indica una falta de acceso a servicios básicos como educación, salud y condiciones de vida adecuadas, lo que agrava las dificultades educativas en estas áreas. Esta situación de pobreza y carencia de

servicios básicos en las zonas rurales genera un entorno desfavorable para el desarrollo educativo. Los estudiantes en estas áreas enfrentan obstáculos significativos, como la necesidad de trabajar para apoyar a sus familias, lo que interfiere con su asistencia regular a la escuela y su rendimiento académico.

Impacto en la Educación Rural

Estos factores estructurales afectan profundamente la educación rural en Colombia. Problemas relacionados con la infraestructura, la formación docente, el acceso y las condiciones contextuales han generado una calidad educativa deficiente. Esto se refleja en la alta tasa de deserción escolar, especialmente en las zonas rurales dispersas y de posconflicto. Según el Plan Especial de Educación Rural (PEER) de 2018, las tasas de deserción en educación secundaria son significativamente más altas en áreas rurales comparadas con las urbanas. Esta diferencia refleja las profundas desigualdades que persisten en el acceso y la calidad de la educación en el país. En las zonas rurales, los estudiantes enfrentan una serie de desafíos que van desde la falta de infraestructura educativa adecuada hasta la necesidad de trabajar para contribuir al sustento familiar, lo que les obliga a abandonar sus estudios antes de completarlos.

El abandono de las aulas escolares en estas áreas no solo limita las oportunidades individuales de los jóvenes rurales, sino que también tiene un impacto negativo en el desarrollo general de sus comunidades. La educación es un motor clave para el progreso social y económico, y cuando los estudiantes abandonan la escuela, se reduce la capacidad de estas regiones para generar desarrollo sostenible y romper el ciclo de pobreza. Además, la deserción escolar agrava otros problemas sociales, como el desempleo y la violencia, al dejar a los jóvenes sin las herramientas necesarias para participar de manera efectiva en la economía y en la vida cívica.

En este contexto, es fundamental implementar políticas que aborden las causas estructurales de la deserción escolar en las zonas rurales, proporcionando apoyo adicional a los estudiantes, mejorando la infraestructura educativa, y creando incentivos para que los jóvenes puedan completar su educación secundaria. Solo así será posible reducir la brecha educativa entre las áreas rurales y urbanas, y promover un desarrollo más equitativo y sostenido en todo el país.

Deserción Escolar

La deserción escolar en zonas rurales no solo tiene repercusiones educativas, sino también sociales, económicas y culturales. Según Rincón (2020), la deserción escolar implica costos tanto privados como sociales, afectando a estudiantes, familias, docentes, instituciones educativas y el Estado. Limita las oportunidades de desarrollo social y el capital humano del país.

El conflicto armado es otro factor que ha tenido un impacto devastador en la educación rural. Las zonas rurales han sido históricamente escenarios de confrontaciones entre grupos armados, lo que ha resultado en desplazamientos forzados, cierre de escuelas y un ambiente de inseguridad que desmotiva a las familias a enviar a sus hijos a estudiar. Este contexto de violencia y desplazamiento ha erosionado la infraestructura educativa y ha generado un ambiente de inestabilidad que afecta profundamente la continuidad educativa.

El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera de 2016, conocido como Reforma Rural Integral (RRI), busca cerrar las brechas entre el campo y la ciudad mediante la transformación estructural del campo, con la educación como componente clave.

No se puede desconocer los intentos de los gobernantes por buscar alternativas que contribuyan a eliminar el conflicto armado en Colombia intentando recuperar el control de estas zonas y brindando protección a sus habitantes, pero la débil presencia institucional y la corrupción en algunas regiones han permitido que los grupos armados sigan ejerciendo influencia. La falta de inversión en infraestructura y desarrollo social también contribuye a la perpetuación del conflicto, ya que las comunidades afectadas no ven mejoras significativas en sus condiciones de vida, lo que las deja vulnerables a la influencia de actores armados.

Economía del Café y Educación

La pobreza es uno de los factores más significativos que limita el acceso y la permanencia en el sistema educativo. Muchas familias rurales dependen económicamente del cultivo del café, lo que obliga a los niños y jóvenes a participar en actividades laborales desde temprana edad, a menudo en detrimento de su educación. Esta situación no solo interrumpe sus trayectorias educativas, sino que también perpetúa el ciclo de pobreza al restringir sus oportunidades de desarrollo profesional y personal.

La relación entre las trayectorias educativas y la economía regional del café es un aspecto poco explorado, pero de gran importancia. La actividad cafetera no solo define la dinámica económica de muchas regiones

rurales en Colombia, sino que también impacta en la vida cotidiana de las comunidades, incluyendo aspectos como el acceso a recursos, las oportunidades laborales y la movilidad social. Comprender cómo esta actividad influye en las decisiones educativas de los jóvenes y en su inserción en el mercado laboral es fundamental para diseñar políticas y programas educativos que respondan a las necesidades reales de estas poblaciones.

En el Centro Educativo Rural Luis Felipe Restrepo Herrera, la economía del café determina en gran medida la vida diaria de los estudiantes, quienes se ven obligados a dividir su tiempo entre el trabajo en la cosecha y sus estudios. Esta doble responsabilidad genera tensiones que impactan negativamente su rendimiento académico, ya que las largas jornadas laborales reducen el tiempo disponible para el estudio y el descanso. Además, la necesidad de apoyar económicamente a sus familias a menudo resulta en ausencias prolongadas o incluso en el abandono escolar.

La realidad económica de estas familias, donde el ingreso depende en gran parte de la cosecha de café, choca directamente con las exigencias del sistema educativo. Las temporadas de cosecha suelen coincidir con el calendario escolar, lo que hace que los estudiantes deban priorizar el trabajo sobre la escuela, afectando su continuidad académica. Esta situación perpetúa un ciclo en el que la educación pasa a un segundo plano, limitando las posibilidades de que estos jóvenes adquieran habilidades y conocimientos que les permitan acceder a mejores oportunidades en el futuro.

Además, el cansancio físico y mental que experimentan los estudiantes por las largas horas de trabajo repercute en su capacidad para concentrarse y participar activamente en las clases. Esto no solo afecta su rendimiento en el corto plazo, sino que también disminuye su interés en la educación, viéndose ésta como una actividad secundaria frente a las necesidades económicas inmediatas. En este contexto, es crucial que se desarrollen políticas educativas y sociales que reconozcan y aborden esta realidad, proporcionando apoyo a los estudiantes y sus familias para que puedan equilibrar sus responsabilidades laborales con su educación, asegurando así trayectorias educativas más sólidas y equitativas.

Conclusiones

Para abordar el problema de la deserción escolar en entornos rurales cafeteros, es fundamental considerar tanto los factores estructurales como las dinámicas económicas locales. El Gobierno colombiano, a través del Plan Especial de Educación Rural (PEER), tiene la responsabilidad de garantizar la cobertura, calidad y pertinencia de la educación, así como erradicar el analfabetismo en las áreas rurales.

Sin embargo, también es crucial fomentar la permanencia productiva de los jóvenes en el campo y acercar las instituciones académicas regionales al desarrollo rural.

La educación rural en Colombia requiere un enfoque adaptativo que considere las características únicas de cada entorno, evitando la estigmatización y enfocando la atención en las necesidades específicas de las comunidades rurales. Solo así se podrán superar las barreras estructurales y lograr una educación de calidad para todos.

La identificación de desafíos como la deserción escolar, la calidad educativa dispar, las brechas en el acceso a recursos y oportunidades, entre otros, servirá como base para proponer acciones concretas orientadas a reducir estas inequidades y promover un acceso equitativo a una educación de calidad para todos los estudiantes, independientemente de su ubicación geográfica o contexto socioeconómico.

Esta comprensión profunda permitirá identificar buenas prácticas y áreas de mejora que permitan al Centro Educativo Luis Felipe Restrepo Herrera, contribuir a la sensibilización de las familias de estas comunidades, sobre el valor de la educación para las nuevas generaciones buscando con ello garantizar la permanencia de la población estudiantil de estos entornos en las aulas y el apoyo de las familias a hacia la escuela en los procesos formativos.

Referencias bibliográficas

- Bautista, M., & González, G. (2019). Docencia rural en Colombia: Educar para la paz en medio del conflicto armado.
- Bayona, H. (2018). 44 Años de Promesas para la Educación Rural: Insumo para debates presidenciales. Recuperado 1 de abril de 2019, de https://lasillavacia.com/silla-llena/red-dela-educacion/historia/44-anos-de-promesas-para-la-educacion-rural-insumo-parabdigital.unal.edu.co/266/42/preliminares_empleo.pdf
- Becerra, S. (2002). Juventud rural en América Latina: Una revisión de su producción intelectual. Última década, 10(16), 11-38.
- Byun, S. Y., Irvin, M. J., & Meece, J. L. (2012). Working smarter, not harder: Examining factors of rural high school students' college plans. *Professional School Counseling*, 16(2), 2156759X1201600201.
- Carneiro, M. J. (2008). La ruralidad en la sociedad contemporánea: Una reflexión teóricometodológica. En *La nueva ruralidad en América Latina. Avances teóricos y evidencias empíricas.*

- Colbert, V. (1999). Mejorando el acceso y la calidad de la educación para el sector rural pobre. *Revista Iberoamericana*, (20), 107–135.
- Colbert, V. (2006). Mejorar la calidad de la educación en escuelas de escasos recursos. El caso de la Escuela Nueva en Colombia. *Revista Colombiana de Educación*, (51), 186–212.
- Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. (2015). *Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia*.
- Congreso de la República de Colombia. (1991). *Constitución Política de Colombia 1991*. http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html
- Congreso de la República de Colombia. (1994). Ley 115 de 1994: Ley General de Educación. https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
- Congreso de la República de Colombia. (2001). Ley 715 de 2001. Bogotá. Recuperado de http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0715_2001.html
- DANE. (2015). *Censo rural agropecuario 2014*. Bogotá, Colombia.
- de Grammont, H. (2008). El concepto de nueva ruralidad. En E. Pérez Correa, M. A. Farah
- Departamento Nacional de Planeación. (1995). *El salto social: Plan Nacional de Desarrollo 1994-1998, versión febrero de 1995*. Santa Fe de Bogotá.
- Departamento Nacional de Planeación. (1998). *Cambio para construir la paz: Plan Nacional de Desarrollo, 1998-2002*. Santa Fe de Bogotá.
- Departamento Nacional de Planeación. (2002). *Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2002- 2006. Hacia un Estado Comunitario*. Bogotá.
- Díaz, C. J. (1999). La campaña de cultura aldeana (1934-1936) en la historiografía de la educación colombiana. *Revista Colombiana de Educación*, 0(38–39).
- Díaz, R., & Fernández, G. (2017). *Educación superior y pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina. Contextualizaciones posibles*. Editorial Universitaria Abya-Yala.
- Echeverri, R. (1998). *Colombia en transición: de la crisis a la convivencia, una visión desde lo rural*. Santafé de Bogotá: IICA, TM Editores. *Educación*, (32). <https://doi.org/10.17227/01203916.7757>
- Escobar, A. (1996). *La invención del Tercer Mundo Construcción y deconstrucción del desarrollo*. Bogotá: Editorial Norma.

- Espinel, Ó. (2013). Educación en derechos humanos en Colombia. Aproximación desde sus prácticas y discursos. Bogotá: Corporación Universitaria Minuto de Dios-Uniminuto.
- Espinel, O. (2015). Educación para el ¿desarrollo? El sofisma de la modernización y el desarrollo dentro de los diseños globales. *Espacios en Blanco. Revista de Educación*, (25), 333–349.
- Espinel, O. (2015). El régimen de los derechos humanos. Diseños globales, subordinación y colonialidad. En L. Siri & H. Vázquez (Eds.), *Representaciones discursivas de la violencia, la otredad y el conflicto social en Latinoamérica*. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires.
- Gobierno de la República de Colombia & FARC-EP. (2016). Acuerdo Final Para La Terminación Del Conflicto Y La Construcción De Una Paz Estable Y Duradera. Acuerdo Final Para La Terminación Del Conflicto Y La Construcción De Una Paz Estable Y Duradera. Recuperado de <http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-yconversaciones/Documentos/compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf>
- Gómez-Restrepo, C., Muñoz, A. P., & Rincón, C. J. (2016). Deserción escolar de adolescentes a nivel mundial: Una amenaza que se puede prevenir. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, 45(1), 42-49. <https://doi.org/10.1016/j.rcp.2015.09.001>
- González, F. (2014). Poder y violencia en Colombia. Bogotá.
- González, T. (2016). Escuela y Territorio: Resignificación de la educación básica rural desde el lugar. Estudio de caso en el valle de Tenza Boyacá (Colombia) (Tesis doctoral). Universidad de Barcelona, España.
- Grant, M. J. (2017). Rethinking opportunity in the Malawian secondary school curriculum: A concept analysis. *Comparative Education Review*, 61(3), 659-684. <https://doi.org/10.1086/692748>
- Grupo de Memoria Histórica. (2013). *¡Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad*. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica.
- Guzmán, C. L. (2019). Educación y políticas de juventud para jóvenes rurales en el posconflicto. *Eleuthera*, 20, 99-117. <https://doi.org/10.17151/eleu.2019.20.6>
- Hernández, O., Jurado, H., & Romero, Y. (2014). Análisis de publicaciones hispanoamericanas sobre TIC en escuelas y zonas rurales. *Revista Colombiana de Educación*, (66), 103–126. <https://doi.org/10.17227/01203916.66rce103.126>

- Herrera, L., & Buitrago, R. (2015). Educación rural en Boyacá, fortalezas y debilidades desde la perspectiva del profesorado. *Praxis & Saber*, 6(12).
- Jiménez, K. L. (2018). Juventud rural e identidad: entre desarraigos y resistencias. *Nodos y Nudos*, 6(45), 66–73.
- Juárez Bolaños, D., Rodríguez-Lagunas, F. J., & Ramírez, V. L. (2010). Los caminos de la juventud rural en México: Una aproximación desde el enfoque de las trayectorias de vida. *Revista de Estudios sobre Juventud*, 10(27), 159-180.
- Loaiza, Á. M. (2016). Acercamiento a las escuelas campesinas: entre voces de maestros. *Nodos y Nudos*, 4(40), 85–94. Recuperado de
- López, L. R. (2006). Ruralidad y educación rural. Referentes para un Programa de Educación Rural en la Universidad Pedagógica Nacional. *Revista Colombiana de Educación*, (51), 138–159. <https://doi.org/10.17227/01203916.7687>
- Manzano, F. O., & Ramírez, R. R. (2012). Subjetividades y prácticas emergentes frente al abandono de los estudios universitarios. *Revista Argentina de Educación Superior*, (5), 131-159.
- Martínez Boom, A. (2004). De la escuela expansiva a la escuela competitiva. Dos modos de modernización en América Latina. *Anthropos*.
- Martínez Boom, A. (2004). De la escuela expansiva a la escuela competitiva en América Latina. Dos modos de modernización en América Latina. Barcelona: Anthropos, CAB.
- Méndez, M. J. (2005). Los retos de la educación formal ante una nueva y cambiante noción de lo rural. *Pedagogía y Saberes*, 0(22), 41. <https://doi.org/10.17227/01212494.22pys41.47>
- Méndez, M. J., Gómez, C., & Betancourt, A. M. (2006). La escuela como medio de movilidad social rural: reflexiones en torno a la evidencia empírica. *Revista Colombiana de Educación*, (51), 80–100. <https://doi.org/10.17227/01203916.7685>
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (1996). Contrato Social Rural. <https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Contrato%20Social%20Rural.pdf>
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (1996). Contrato Social Rural para Colombia. Bogotá.
- Ministerio de Educación Nacional. (2015). Colombia territorio rural: apuesta por una política educativa para el campo, 67. Recuperado de

Ministerio de Educación Nacional. (2017). Plan Especial de Educación Rural.

Molina, L. E., & Mesa, F. Y. (2018). Las TIC en escuelas rurales: realidades y proyección para la integración. *Praxis & Saber*, 9(21), 75–98.

Morales, L. M., & Pulido, O. (2018). Ambientes filosóficos para la lectura en la escuela rural. *Praxis & Saber*, 9(21). <https://doi.org/https://doi.org/10.19053/22160159.v9.n21.2018.8925>

Myroniuk, T. W., Vanneman, R., & Desai, S. (2017). Two decades of increasing educational gender inequality in India. *Demography*, 54(5), 1731-1751. <https://doi.org/10.1007/s13524-017-0600-9>

Novoa, B. (2004). Educación y producción en el desarrollo rural una innovación metodológica en el caso de Colombia. Bogotá.

Novoa, E. (2004). Proyecto de Educación Rural. Ministerio de Educación Nacional.

Organización Internacional del Trabajo. (1970). Hacia el pleno empleo: un programa para Colombia, preparado por una misión internacional organizada por la Oficina Internacional del Trabajo. Bogotá: Banco Popular. Recuperado de

Orozco, J. C., Olaya, A., & Villate, V. (2009). ¿Calidad de la educación o educación de calidad? Una preocupación más allá del mercado. *Revista Iberoamericana de Educación*, (51), 161–181.

Ortega, C. S. (2018). Interlocución, familia y escuela. *Nodos y Nudos*, 6(45), 88–95.

Pardo, R. (2017). Diagnóstico de la Juventud Rural en Colombia: Una lectura con enfoque diferencial [Documento de trabajo]. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Parra Sandoval, R. (1996). Escuela nueva. Impacto, estudios y experiencias. Corporación Tercer Milenio.

Parra Sandoval, R. (1996). La Escuela Rural. En *Escuela y modernidad en Colombia*. Santa Fe de Bogotá: Tercer Mundo Editores. <https://doi.org/10.15713/ins.mmj.3>

Parra, A., Mateus, J., & Mora, Z. (2018). Educación rural en Colombia: el país olvidado, antecedentes y perspectivas en el marco del posconflicto. *Nodos y Nudos*, 6(45), 52–65.

Passeron, J.-C., & Bourdieu, P. (2009). Los herederos: Los estudiantes y la cultura. Siglo XXI Editores.

Pécaut, D. (2003). *Violencia y política en Colombia: Elementos de reflexión*. Medellín: Hombre Nuevo.

- Pérez Martínez, Á. (2018). Colombia debe fortalecer los colegios rurales para mejorar la calidad de la educación. *Revista Dinero*. Recuperado de
- Pérez, E. (2001). Hacia una nueva visión de lo rural. ¿En Una nueva ruralidad en América Latina? (pp. 20–23). CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
- Perfetti del Corral, M. (2004). Estudio sobre la educación para la población rural en Colombia. UNESCO.
- Perfetti del Corral, M. (2004). La educación rural en Colombia. Estado del arte. *Reduc–Crece–Universidad Pedagógica Nacional–FAO*.
- Psacharopoulos, G., Rojas, C., & Vélez, E. (1996). Evaluación de resultados en la Escuela Nueva de Colombia ¿Es el multigrado la respuesta? *Revista Colombiana de Educación*, (32).
- Puentes, J. (2018). La violencia del conflicto tocó a todos, pero fue mortal con los campesinos. *Semana Rural*. Recuperado de <https://semanarural.com/web/articulo/francisco-de-rouxhabla-sobre-la-comision-de-la-verdad-/719>
- Quijano, & H. Carton de Grammont (Eds.), *La nueva ruralidad en América Latina. Avances teóricos y evidencias empíricas*. Bogotá, Colombia: Editorial Pontificia Universidad
- Ramírez, L. J., Mahecha, L. F., Forero, L. F., & Bueno, C. N. (2018). Ser maestro no vale la pena, vale la vida. *Nodos y Nudos*, 6(45), 104–115.
- Reimers, F. (2003). Aprender a leer y a convivir en las escuelas rurales en Colombia. *Pedagogía y Saberes*, 0(18), 5–20. <https://doi.org/10.17227/01212494.18pys5.20>
- Rodríguez, C., Sánchez, F., & Armenta, A. (2007). Hacia una mejor educación rural: Impacto de un programa de subsidios condicionados en las tasas de deserción de la educación rural. *Coyuntura Económica*, 37(2), 13-37.
- Rodríguez, C., Sánchez, F., & Armenta, A. (2007). Hacia una mejor educación rural: Impacto de un programa de intervención a las escuelas en Colombia. Bogotá: Universidad de los Andes. Recuperado de <https://ideas.repec.org/p/col/000089/003926.html>
- Shiefelbein, E., Vera, R., Aranda, H., Vargas, Z., & Corco, V. (1996). En busca de la escuela del siglo XXI: ¿Puede darnos la pista la Escuela Nueva de Colombia? *Revista Colombiana de*
- Sili, M., & Fachelli, S. (2016). Juventud rural: Los nuevos territorios de la reproducción social en el horizonte del desarrollo. *Mundo Agrario*, 17(34), 1-24.

- Torres Cruz, D. L., Fonseca Villamil, W. P., & Pineda Jaimes, B. N. (2017). Las vivencias como estrategia de fortalecimiento del pensamiento crítico en educación rural. *Praxis & Saber*, 8(17), 201–224. <https://doi.org/https://doi.org/10.19053/22160159.v8.n17.2018.7207>
- Torres, R. M. (1996). Alternativas dentro de la educación formal: el programa de la Escuela Nueva en Colombia. *Revista Colombiana de Educación*, (32).
- Turbay, C. (2006). Educación media rural, perspectivas en clave histórica. *Revista Colombiana de Educación*, (51), 102–137. <https://doi.org/10.17227/01203916.7686>
- Uribe, J. (2011). La investigación documental y el estado del arte como estrategias de investigación en ciencias sociales. En P. Páramo (Ed.), *La investigación en ciencias sociales: Estrategias de investigación*. Bogotá: Universidad Piloto de Colombia.
- Vargas, T. (2003). Escuelas multigrados: ¿cómo funcionan? Reflexión a partir de la experiencia evaluativa del Proyecto Escuelas Multigrado Innovadas. UNESCO.
- Zamora, L. (2005). *Huellas y Búsquedas. Una semblanza de las maestras y maestros rurales colombianos*. Bogotá: Fundación Santa María.
- Zamora, L., & Mendoza, A. (2018). La formación de educadores para el trabajo rural: el reto planteado por la escuela rural multigrado en Colombia. *Nodos y Nudos*, 6(45), 74–86.